

A poesia de Suzanna de Campos na canção brasileira de câmara: *Três canções estranhas*, para canto e piano, de Mauro Chantal

Poliana de Jesus Alves¹

Thiago de Freitas Ferreira Costa²

Mauro Chantal³

Categoria: Recital-Conferência
DOI: 10.5281/zenodo.14252027

Recebido em: 25/10/2024
Aprovado em: 01/12/2024

Resumo: O presente artigo versa sobre dados biográficos da poetisa Suzanna de Campos, sua influência na canção brasileira de câmara, com ênfase no grupo de três canções intitulado *Três canções estranhas*, para canto e piano, de Mauro Chantal. A metodologia abordada conta com uma entrevista de Lina Márcia de Campos Pinheiro Moreira, prima da compositora, e informações registradas por PIMENTA (2015) em sua tese de Doutorado. A partir das considerações apresentadas por MARIZ (2002) em seu livro *A Canção Brasileira de Câmara*, discorreremos de modo sucinto sobre algumas correntes composicionais envolvendo o gênero canção de câmara no Brasil do século XXI. Em complemento, uma edição das canções observadas e a *performance* pelos artistas aos quais a obra *Três canções estranhas* foi dedicada.

Palavras-chave: Canção Brasileira de Câmara no Século XXI. *Três Canções Estranhas*. Suzanna de Campos. Estreia de Canções Brasileiras de Câmara Compostas no Século XXI. Edição de Partitura.

The poetry of Suzanna de Campos in Brazilian art song: *Três canções estranhas* [Three strange songs], for voice and piano, by Mauro Chantal

This article discusses biographical data on the poet Suzanna de Campos, her influence on Brazilian art song, with emphasis on the group of three songs entitled *Três canções estranhas* [Three strange songs], for voice and piano, by Mauro Chantal. The methodology used includes an interview with Lina Márcia de Campos Pinheiro Moreira, the composer's cousin, and information recorded by PIMENTA (2015) in her Dissertation. Based on the considerations presented by MARIZ (2002) in his book *A Canção Brasileira de Câmara* [Brazilian Art Song], we briefly discuss some compositional trends involving the Art Song genre in 21st century Brazil. In addition, an edition of these Art songs observed and the performance by the artists to whom the work was dedicated.

¹ Doutora, Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Artes, polianajalves@gmail.com

² Mestre, Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Artes, thiago.freitas.costa@ufu.br

³ Doutor, Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Música, maurochantal@gmail.com

Keywords: Brazilian Art Song in the 21st Century. Suzanna de Campos. *Três Canções Estranhas* [Three strange songs]. Premiere of Brazilian Art Songs Composed in the 21st Century. Score Edition.

Introdução

Reconhecida pela crítica especializada e também pelo público leitor do tempo em que viveu, Suzanna de Campos (1907-1987) viu parte de sua obra poética ser abordada por compositores brasileiros no gênero canção de câmara. De Francisco Mignone (1897-1986), citamos *O vento balançava aquela rosa tão de leve...*, para canto e piano, composta em 1932. Benjamin Silva Araújo (1902-1985) e Alda Caminha (s.d.) musicaram, respectivamente, os poemas *Vida* e *Cantiga*. Camargo Guarnieri (1907-1993) se debruçou sobre 18 poemas de Suzanna de Campos na confecção de canções para canto e piano, todas elas concebidas antes do falecimento da poetisa.

Provavelmente, temos em Mauro Chantal o autor que mais compôs canções de câmara a partir da obra poética de Suzanna de Campos, tendo até o presente 81 títulos, todos concebidos no século XXI. Assim, ao apresentarmos dados sobre três destas canções, reunidas sob o título de *Três canções estranhas*, dispomos informações biográficas sobre a poetisa e discutimos neste estudo informações sobre o gênero canção brasileira de câmara na contemporaneidade, levando-se em conta diversas correntes composicionais abordadas no século XX e também na contemporaneidade. Apresentamos, ainda, no *corpus* deste texto, dados sobre:

- A estética musical da obra *Três canções estranhas*, concebidas a partir do texto poético de Suzanna de Campos;
- A relação compositor/intérprete, visto que a obra *Três canções estranhas* foi dedicada aos *performers* que a interpretam no Recital-conferência que complementa este artigo;
- Considerações sobre o português cantado na obra *Três canções estranhas* de Mauro Chantal;
- Relatos dos intérpretes sobre a estreia mundial da obra, ocorrida no Estado da Geórgia, nos Estados Unidos, em abril de 2024, com subsequente apresentação no estado da Luisiana, bem como relatos sobre a recepção do público norte-americano;
- Relatos dos intérpretes sobre a estreia nacional da obra, ocorrida também em 2024, no mês de agosto, em recital realizado na Universidade Federal de

Uberlândia - UFU, MG, bem como relatos sobre a recepção do público norte-americano.

Para a metodologia envolvendo a parte biográfica sobre a poetisa Suzanna de Campos, valemo-nos da Tese *AS CANÇÕES DE CAMARGO GUARNIERI E SUZANNA DE CAMPOS: Um estudo para a interpretação* (2015), defendida por Josani Keunecke Pimenta (1973), mais uma entrevista realizada com Lina Márcia de Campos Pinheiro Moreira (s.d.), prima da poetisa, que nos revelou detalhes significativos do contexto no qual Suzanna de Campos viveu, tendo nascida surda e desenvolvido seu talento para a poesia, incluso sua capacidade como tradutora de textos em outras línguas, numa obra que contempla 21 livros. Como anexo, apresentamos nossa edição da obra *Três canções estranhas*.

Este estudo tem como objetivos a divulgação do nome e da obra de Suzanna de Campos, bem como a divulgação de um conjunto de três canções compostas na contemporaneidade, canções essas que celebram o interesse pelo gênero canção de câmara no Brasil do século XXI.

1 Susanna de Campos: vida e obra

A história da literatura mundial nos mostra a presença de diversos autores cujas obras se sobrepuseram às dificuldades impostas pela surdez. Caso bastante conhecido é o da norte-americana Helen Keller (1880-1968), que com apenas 18 meses de idade foi privada da audição e também da visão. Escritora, conferencista e firme ativista social, Keller foi orientada pela professora Anne Sullivan (1866-1936), e se tornou a primeira pessoa surdocega a conquistar o título de bacharel.

No Brasil, chamamos a atenção para o nome de Suzanna de Campos (1907-1987), nascida na capital paulista, que recebeu educação de professores particulares. Suzanna, conhecida no ambiente familiar como Suzaninha, era neta do político Bernardino de Campos (1841-1915), advogado, abolicionista, fundador do Partido Republicano Paulista (PRP), tendo assumido por duas vezes, de 1892 a 1896 e 1902 a 1904 a presidência (assim denominada à época) do Estado de São Paulo.

Segundo PIMENTA (2015), ao apresentar dados biográficos da poetisa:

Campos pôde publicar autonomamente os seus versos. Sua educação privilegiada se reflete em seu trabalho, já que a poetisa tinha domínio de

vários idiomas. Escreveu poemas em francês e espanhol, além das traduções para o português de poemas do francês, do espanhol e do italiano.

Foram um total de 21 obras publicadas, sendo 16 obras de poemas – das quais duas são escritas em língua francesa – 3 livros de traduções de poemas para o português e duas obras organizadas pela poetisa com versos de sua irmã, Sylvia Celeste de Campos († 1933) (PIMENTA, 2015, p. 30).

Para a confecção deste artigo, um dos autores pôde contar com o depoimento de Lina Márcia de Campos Pinheiro Moreira, pianista e prima de Suzanna de Campos. Em suas palavras, no primeiro encontro com a poetisa, esta lhe pediu que tocasse algo ao piano, se inclinando para o instrumento “de modo a sentir a vibração das notas musicais, visto que não podia ouvi-las”. De temperamento alegre, possuía o hábito do cultivo de orquídeas. Segundo a prima supracitada, a poetisa se comunicava perfeitamente após a leitura labial necessária, por causa de sua condição como pessoa surda⁴.

Ao situarmos cronologicamente a obra de Suzanna de Campos, temos em 1925 seu primeiro livro lançado, *Devaneios*. Sua produção e consequente publicação das obras alcançou o período de seis décadas, sendo seu último livro intitulado *Floradas do meu caminho*, lançado em 1984. O reconhecimento de sua obra, segundo PIMENTA (2015), abarca os seguintes dados:

Prêmio Olavo Bilac da Academia Brasileira de Letras, Menção Honrosa da Academia Paulista de Letras, Medalha ao Mérito Literário do P.E.N. Club de São Paulo, Honra ao Mérito do Movimento Poético Nacional e Sócia Honorária da Casa do Poeta Lampião de Gás, Suzanna de Campos foi a poetisa predileta de Camargo Guarnieri (PIMENTA, 2015, p. 37).

A obra de Suzanna de Campos foi celebrada por diversos críticos, muitos dos quais replicados nas publicações de seus livros. Neste sentido, apresentamos duas dessas, a primeira assinada por Corrêa Júnior (1893-1972) e a segunda lançada no Uruguai, pelo jornal Tribuna Popular:

D. Suzanna de Campos alista-se galhardamente entre as nossas figuras mais expressivas da emoção e do pensamento femininos. Refugindo à frieza clássica da harmoniosa escultora dos “Mármore” e à flamante companhia espiritual da joalheira dos “Cristais Partidos”, - esta

⁴ Entrevista concedida no dia 17 de junho de 2024.

alma lírica parece pertencer mais à família romântica dos Desbordes – Valmore, cuja ternura incomparável desconhece dimensões e foi como que a ressonância divinatória de todos os estados da alma humana.

Em D. Suzanna de Campos, o lirismo tem uma função permanente, e, quase direi, fiscalizadora.

Soluce, embora nela uma tristeza, ou se lhe debata o coração nas garras da saudade, ao ver-se invadido pelo cruel desalento, há sempre um sonho de beleza a lhe envolver a memória, um deslumbramento a lhe sorrir na alma. A poesia não a deixa nunca experimentar até ao desespero a taça desencantadora da realidade.

Corrêa Junior – Correio Paulistano, 31-1-1930

Suzanna de Campos canta en sus versos el amor, llora el dolor y la desilusión con una vehemencia de quien siente lo que disse, y sus palabras son tan fieles mensajeras de esos sentimientos que arrastran el lector a las emociones de la artista.

(Tribuna Popular, 29-12-1939 – Uruguay) (CAMPOS, 1951, p. 136-137).

Sua produção poética abrange formas tradicionais como o soneto, mas também abunda em versos brancos, sendo o amor romântico o que mais se encontra presente em suas poesias. Uma característica bastante notável em suas publicações são as dedicatórias, com linhas que não se limitavam ao registro dos nomes homenageados. Ao contrário, as dedicatórias de Suzanna de Campos são também verdadeiros poemas, repletos de desvelos que, podemos supor, a acompanhavam em sua rotina de vida. Assim, em *Missal de amor e de carinho* (1948), com segunda edição em 1951, na qual está registrado na página 9:

À
Santa
Memória
De minha Mãe
Maria Suzanna Dias de Toledo Campos

Aqui tens, Mãe querida, os versos que eu te lia,
Seguindo o teu olhar, a tremer de emoção.
Minha história de amor, que te contei um dia,
Não se fêz, neste livro, apenas confissão,
Mas, por ser amargura, ó Mãe, também poesia...

Outras pessoas próximas à poetisa foram homenageadas com dedicatórias, como, por exemplo, seu pai, Sylvio de Campos (1884-1962), nos livros *Exílio Harmonioso* (1951) e *Flores que andei colhendo* (1963), este *in memoriam*; seu esposo Mario Cintra

Leite e seu filho Roberto, em *Petites Chansons d'Amour* (1953) e *Jardin de rêve* (1974), respectivamente. PIMENTA (2015) cita que a poetisa:

(...) prezava a riqueza visual dos seus livros e, portanto, cada obra sua continha ilustrações de artistas, citações, poesias, frases de vários escritores como Olavo Bilac (1865-1918), Paul Verlaine (1884-1896), Dante Alighieri (1265-1321), Charles Beaudelaire (1821-1867), entre outros. Campos também tinha seu próprio logotipo que aparece em todos os títulos depois de *Deslumbramento* (PIMENTA, 2015, p. 30).

A Figura 1, a seguir, nos mostra a poetisa Suzanna de Campos em fotografia de 1932, publicada na revista *A Cigarra*, em sua edição de número 431.

Fig.1. Retrato de Suzanna de Campos publicado em 1932, no periódico *A Cigarra*, em sua edição de número 431.

Na Figura 2, apresentamos a logomarca de Suzanna de Campos, juntamente com um excerto do livro *Petites chansons d'amour* (1953), no qual podemos observar o cuidado da autora com a apresentação gráfica de sua obra:

Fig.2. A logomarca da poetisa, à esquerda com a inscrição *Ex-libris* (Dos livros de), seguida de excerto do livro *Petites chansons d'amour*, com cuidadosa representação gráfica de sua obra.

Segundo as informações apresentadas por PIMENTA (2015), elaboramos o Quadro 1, a seguir, contendo a produção de Suzanna de Campos como poetisa, tradutora e organizadora:

Quadro 1. Lista dos 21 livros publicados por Suzanna de Campos, incluindo produção poética, traduções e organizações, citados por PIMENTA (2015).

Título	Natureza	Ano de publicação
<i>Devaneios</i>	Poesia	1925
<i>A eterna ilusão</i>	Poesia	1925
<i>A voz do meu coração</i>	Poesia	1930
<i>Mundo interior</i>	Poesia	1931
<i>São Paulo é o Brasil</i>	Poesia	1932
<i>Deslumbramento</i>	Poesia	1941

<i>Versos</i>	Poesia (obra póstuma de Sylvia Celeste de Campos, irmã de Suzanna de Campos)	1941
<i>Poesia completas</i>	Poesia (obra póstuma de Sylvia Celeste de Campos)	1947
<i>Missal de amor e de carinho</i>	Poesia	1948
<i>Acorda, coração!</i>	Poesia	1950
<i>Exílio harmonioso</i>	Poesia (poemas próprios e traduções de poetas estrangeiros)	1951
<i>Petites chansons d'amour</i>	Poesia (poemas em francês)	1953
<i>Música de outono</i>	Poesia	1955
<i>Além do sol poente</i>	Poesia	1959
<i>Flores que andei colhendo...</i>	Poesia (tradução de versos de 25 poetas franceses para o português)	1963
<i>Seara de Ouro</i>	Poesia (tradução de versos de 29 poetas franceses para o português)	1964
<i>Trago-te Rosas...</i>	Poesia	1964
<i>Do meu coração para o teu...</i>	Poesia	1968
<i>Jardin de rêve</i>	Poesia (poemas em francês)	1974
<i>Talvez na primavera</i>	Poesia (contém, além de poemas em português, quatro em espanhol)	1977
<i>Floradas do meu caminho</i>	Poesia (tradução de poemas em espanhol e italiano)	1984

Sobre os últimos anos de existência da poetisa, os autores deste texto encontraram raras informações. Uma dessas nos mostra um recital realizado em SP, intitulado “Noite Romântica”, tendo como homenageada a poetisa Suzanna de Campos. A matéria, lançada pelo jornal Cidade de Santos, em sua edição de 5 de dezembro de 1983, pode ser visualizada na Figura 3, a seguir:

Fig.3. Uma dos raros registros sobre a atividade social de Suzanna de Campos em seus últimos anos. Matéria publicada pelo jornal Cidade de Santos, em 5 de dezembro de 1983.

Na busca por informações sobre o falecimento de Suzanna de Campos, encontramos apenas em PIMENTA (2015) o registro de que a poetisa, além de conviver com a surdez por toda a vida, ficou também cega no final de sua vida. A frase “Estou fechada como um túmulo. Escuro e sem som...” foi recolhida em um depoimento verbal concedido por Sylvia Celeste de Campos, sobrinha de Suzanna de Campos, em 25 de fevereiro de 2015 (PIMENTA, 2015, p. 37). No entanto, sua obra poética abunda em afetos como a alegria, a esperança, o amor materno, o amor romântico, refletindo, quem sabe, uma genuína felicidade que ela possuía.

2 A visão de Vasco Mariz sobre gerações de compositores atuantes na canção brasileira nos séculos XX e XXI

O musicólogo Vasco Mariz (1921-2017), em seu livro *A Canção Brasileira de Câmara* (2002), apresenta uma classificação pessoal numa tentativa de estabelecer e mesmo definir escolas envolvendo a produção de compositores no século XX. Destarte, o autor estabelece as seguintes gerações de compositores: Primeira Geração Pós-Nacionalista, Primeira Geração Independente, Segunda Geração Pós-Nacionalista, Outros Valores, Segunda Geração Independente, Terceira Geração Pós-Nacionalista e Canção de Vanguarda. No entanto, devemos considerar que o século XX, único na história da humanidade em vivenciar em curto período de tempo diversas estéticas, possibilitou, ou

até mesmo obrigou compositores na experimentação de correntes composicionais. Assim, a música como fenômeno que ilustra o tempo no qual é composta, também acompanhou a rapidez com a qual a sociedade (no caso, a sociedade brasileira) lidou com o surgimento de diversas possibilidades composicionais. Se no passado tivemos basicamente um século para cada período da música (barroco, clássico, romântico), no século XX houve inúmeros caminhos disponíveis para a composição.

Uma característica marcante em alguns compositores brasileiros do século XX é justamente a experimentação, reflexo, como considerado acima, das mudanças sociais do tempo em que atuaram. Como exemplo, tomemos os nomes de Francisco Mignone e Carlos Alberto Pinto Fonseca (1933-2006), dois compositores que dedicaram parte de sua obra ao gênero canção de câmara. Ambos apresentaram, primeiramente, em início de carreira, a produção de composições românticas, seguidas de títulos sob a estética nacionalista. Com o avanço das décadas, o emprego de escrita dodecafônica e linguagem atonal⁵. Com esta constatação, reconhecemos uma liberdade de escrita, com a qual um compositor aborda a estética que lhe convém. No caso do gênero canção de câmara, o texto poético e sua localização histórica podem contribuir para a definição da roupagem composicional que será abordada para a criação de uma canção de câmara. Em essência, no século XX e também neste século XXI, a liberdade composicional permite aos compositores o direcionamento para várias estéticas, com resultados bastante ecléticos na obra de determinado autor.

Em relação à obra de Suzanna de Campos, vários críticos a reconheceram como verdadeiros suspiros do romantismo, cercadas de um lirismo pungente, às vezes dolente, às vezes feliz. O jornalista, romancista e poeta Afonso Schmidt (1890-1964) se referiu à escrita da poetisa da seguinte maneira:

Se o dia está nublado, se a noite está linda, se o correio traz uma carta, se um passarinho entrou pela janela, se as pombas pousaram na árvore seca do quinta, se a saudade dos mortos queridos surdiu mais viva das páginas de um livro, ela não reage como o comum dos mortais. Não senhores. Ela corre à biblioteca, senta à escrivaninha familiar, molha a pena no tinteiro e logo os versos começam a fluir-lhe das pontas dos dedos, alinhando-se ao longo do papel, com uma facilidade, uma

⁵ Carlos Alberto Pinto Fonseca desenvolveu um caminho muito particular ao se definir como compositor eclético, o que lhe possibilitou revisitar estéticas com o avanço das décadas, não possuindo fases bem delimitadas pelo tempo em sua atividade composicional.

espontaneidade, uma profusão de imagens que só os eleitos conhecem (CAMPOS, 1951, inserido como anexo do livro *Exílio Harmonioso*).

Ao ter em sua obra poética uma possibilidade de escape, de maneira tão harmoniosa, do mundo, a poetisa a revestiu de um romantismo inegável, fraterno, celeste, apaixonado, por vezes sacro, por vezes laico. Se sofre, sofre romanticamente. Se se alegra, transborda em generosidade. Assim é a poesia de Suzanna de Campos. Como parte dos trabalhos da Casa dos Espíritos Trabalhadores do Bem, localizada em Sabará, MG, a inspiração recebida pelo compositor Mauro Chantal proporcionou uma abordagem que imprimiu à obra *Três canções estranhas* a presença de elementos composicionais que se harmonizaram com a essência do texto poético, mantendo a aura romântica que envolve seus versos, transpondo-os para as frases musicais. Como registrado a seguir, essa combinação texto-música foi recebida de maneira calorosa em dois recitais nos Estados Unidos e igualmente no Brasil.

3 A obra *Três canções estranhas* para canto e piano, de Mauro Chantal sobre poemas de Suzanna de Campos

Concebida entre o mês de dezembro de 2022 a janeiro de 2024, a obra *Três canções estranhas* foi escrita para piano e voz, e foi dedicada à *mezzosoprano* Poliana Alves e ao pianista Thiago de Freitas, ela docente na Universidade Federal de Uberlândia, e ele pianista na mesma instituição. Os artistas realizaram a estreia dessa obra quando em *tournee* nos Estados Unidos, em abril de 2024. O primeiro concerto se deu em Decatur, Geórgia, e o segundo na Tulane University, em Nova Orleans, Luisiana. Após a referida *tournee*, que incluiu também o Estado da Flórida, embora sem a presença da obra *Três canções estranhas* no programa de concerto, os artistas realizaram a estreia nacional, ocorrida em agosto de 2024, na Sala Camargo Guarnieri, no Campus Santa Mônica da UFU.

Os poemas que constituem *Três canções estranhas* são: *Sortilégio* e *Esta saudade...*, do livro *Trago-te rosas...* (1964), e *Lou soulèu me fai canta*, do livro *Além do sol poente* (1959). O título *Lou soulèu me fai canta* (O sol me faz cantar, em provençal) diz respeito ao poeta provençal Frédéric Mistral (1830-1914), ferrenho defensor da independência da Provença e, sobretudo, do provençal como língua. A seguir, apresentamos os três poemas:

I - *Sortilégio*

Sortilégio de amor que nos surpreende e enleia,
E que em malhas sutis nos vem aprisionar...
Sem perceber-lhe a sedução, nossa alma, alheia,
Se põe logo a sofrer, começando a sonhar...

Sortilégio de amor que nada mais receia:
- Folha morta que o vento, inda há pouco, ao passar,
Carregou para longe e atirou sobre a areia,
E que foi, logo após, beijada pelo mar.
Sortilégio de amor que me tomou inteira,
Que me obriga a lembrar, e mesmo que eu não queira,
Com saudade infinita, o que anseio esquecer...

Sortilégio de amor – doce encanto disperso
Que preendi, sem querer, nas asas do meu Verso,
Para que fique sempre assim a me envolver...

II - *“Lou soulèu me fai canta”*

Eu amo a clara luz do sol do meio dia,
Porque, sempre que vem, meu corpo acaricia,
Com seus beijos tão cheios de calor.

Amo a tristeza azul do sol poente,
Pois, sendo igual à minha, ela vem docemente
Ajudar-me a sofrer e meus versos compor...

Nessa hora, minha estrela, aos poucos resplandece...
E, comovida, junto as mãos em prece
E fico a recordar-te, ó meu amor!

III – *Esta saudade...*

Esta saudade atroz que me angustia
E que faz padecer meu coração
Desfolha, com tristeza doentia,
Flores roxas em minha solidão...

Esta saudade – irmã da Poesia –
É feita de ternura e de perdão;
Traz envolvidos em melancolia
Leves fragmentos de recordação...

E as horas lentamente se arrastando
Nem sentem que eu em ti estou pensando,
E que anda no ar um sonho a florescer...

Fica, Saudade, minha doce amiga:
Quero lembrar aquela história antiga
E em teu colo, feliz, adormecer...

A palavra “estranha” inserida no título da obra diz respeito a algumas características da estrutura de cada canção, envolvendo mudanças de tonalidade pouco usuais na canção de câmara, e também pela construção melódica de frases que, apoiadas harmonicamente, sugerem uma sensação de estranheza, embora permaneçam em âmbito tonal. Pelos versos de Suzanna de Campos, que em alguns momentos sugerem uma estranheza para os sentimentos do Eu lírico, como em *Sortilégio: Sortilégio de amor que me tomou inteira, Que me obriga a lembrar, e mesmo que eu não queira, Com saudade infinita, o que anseio esquecer...* Ainda, a presença do uso de relações texto-música que contribuem para uma explicação musical dos textos poéticos observados. Assim, como ilustração do uso da harmonia de maneira pouco previsível, mesmo sendo as canções construídas com características românticas, e como exemplo das relações texto-música presentes na obra, dispomos, nas Figuras 4 e 5, os exemplos, a seguir:

The image shows a musical score for the piece 'Sortilégio'. It is divided into two systems. The first system, measures 26-33, includes a vocal line with a 'mar.' (marcato) marking and a piano accompaniment with dynamics 'p' and 'mf'. A blue box highlights the final measure of this system. The second system, measures 30-33, features a vocal line with lyrics and a piano accompaniment with dynamics 'p'. The key signature changes from E minor to D minor between the two systems.

Fig.4. Excerto de *Sortilégio*, c. 28 ao 33, com mudança da tonalidade de Mi bemol menor para Lá menor.

Fig.5. *Lou soulèu me fai canta*, c. 19 e 20, nos quais notamos o resplandecer da estrela do Eu lírico em direção à nota mais aguda da frase, sugestivo da localização das estrelas no firmamento.

4 A afinidade compositor/intérprete e outros relatos

Na desenvolvimento do gênero canção de câmara, tendo fortemente o *Lied* alemão do século XIX influenciado seus representantes em outros países, como a *mélodie* na França, a *canzone* na Itália, a *Art song* nos Estados Unidos e a Canção de câmara brasileira (ou canção brasileira de câmara, como preferem alguns autores), não pouco usual é o ato de determinado compositor dedicar determinada obra, seja porque o homenageado representasse a possibilidade de reconhecimento social para o compositor, representasse afetos pessoais ou, o que ocorre com *Três canções estranhas*, o conhecimento do material vocal de determinado solista, juntamente com possibilidades do pianista que o acompanha.

A obra de Mauro Chantal tem sido abordada de maneira didática por Poliana Alves em sua atividade como docente. Em suas palavras:

Conheço Mauro Chantal desde 2012 e em seguida tive o privilégio de conhecer suas composições com as quais me identifiquei de pronto. Com relação à obra *Três Canções Estranhas*, com poemas de Suzanna de Campos, foi imediato esse elã que se fez entre minha voz, piano e a construção melódico-musical! Em certos momentos um desafio, principalmente, à dicção rítmica que se mostra muito bem delineada e que necessita de olhos atentos. A condução rítmico-melódica das canções se dá, em sua maior parte, pela colcheia e não há grandes saltos, porém, a atenção ligada à agógica é algo fundamental para que se compreenda todo o discurso musical que Chantal imprime nas canções.

Nas palavras de Thiago de Freitas, um dos autores deste texto:

Conheci o compositor Mauro Chantal por meio de sua canção *Azulão*. A peça tinha sido encaminhada a um dos alunos de graduação da UFU para integrar ao repertório do semestre. Na ocasião, fiquei encantado com a delicadeza das nuances na obra de Chantal. Lembro-me, inclusive de ter feito uma gravação amadora e ter enviado ao compositor, por intermédio da *mezzosoprano* Poliana Alves, amiga do compositor. Após *Azulão*, outras canções vieram. Outro aluno interpretou *Alma querida*. Também tive a oportunidade de conhecer *Canção dentro da noite* e *O acalanto que te fiz...*

Após o contato com essas canções, o compositor escreveu algumas obras dedicadas a mim e à Poliana Alves. Foi muito prazerosa a realização deste ciclo. Os intérpretes já estavam familiarizados com a linguagem musical do compositor, o que facilitou tanto a leitura da obra, quanto às reflexões iniciais feitas ao buscar uma interpretação de excelência.

Ao tecer considerações sobre o português cantado na obra *Três canções estranhas*, Poliana Alves enfatizou que:

A poetisa Suzanna de Campos compôs um texto primoroso, sem dúvida! Chantal soube aproveitar dessa musicalidade impressa nos versos e construiu uma melodia que favorece, e muito, o português brasileiro cantado. A dicção foi algo que me exigiu muita atenção, pois a condução rítmica das frases me colocou em alerta para que a pronúncia dos fonemas resultasse precisa e objetiva, afim de que a inteligibilidade textual, aliada à colocação lírica da voz, fosse aceita e compreendida pelo público.

Sobre a estreia da obra, ela não se deu por completo, pois de início apenas duas canções foram enviadas aos artistas, que a apresentaram na Universidade Federal de Uberlândia. Segundo Thiago de Freitas:

Em janeiro de 2024, tivemos a oportunidade de apresentar *Lou solèu me fai canta*, dedicada a mim e à Poliana, em um recital de boas-vindas aos calouros de música da Universidade Federal de Uberlândia. Após essa apresentação, um pequeno vídeo foi postado nos *Stories* do *Instagram*. Outra canção, *Sortilégio*, também havia sido composta para nós. E um mês após a apresentação de *Lou solèu me fai canta*, o compositor nos presenteou com mais uma canção, *Esta saudade...*, fechando um ciclo de três canções, todas com os versos de Suzanna de Campos.

A seguir, apresentamos alguns Relatos dos intérpretes sobre a estreia mundial da obra, ocorrida nos Estados Unidos, em abril de 2024, com apresentações no Estado da Geórgia e Luisiana, bem como relatos sobre a recepção do público norte-americano. Segundo Thiago de Freitas:

A primeira vez que realizamos *Três canções estranhas* foi em um recital na Primeira Igreja Batista de Decatur, em Atlanta, no mês de abril de 2024. O recital era composto apenas de compositores brasileiros.

O recital foi realizado num belíssimo piano Baldwin de cauda inteira, em uma igreja com acústica perfeita para música de câmara. Estávamos tão ansiosos quanto o público, pois não sabíamos qual seria a reação em relação às canções de Chantal. A obra foi muito bem recebida e aplaudida pelo público. Inclusive, alguns cantores presentes na plateia nos pediram a partitura e nos perguntaram se poderiam cantá-las também. Uma soprano presente no recital nos relatou que a obra possui uma ambientação fantástica e carrega um sentimento que ela adora levar para o palco. Não poderíamos estar mais satisfeitos com o resultado em Atlanta.

Devo aqui ressaltar que a obra de Chantal foi ovacionada, no concerto ocorrido em New Orleans, por um público cuja maioria era formada por cantores profissionais. Novamente ficamos muito satisfeitos com o resultado que a obra causou no público norte-americano.

Ainda sobre a estreia de *Três canções estranhas* nos Estados Unidos, registramos as considerações de Poliana Alves:

(...) Tínhamos um bom público que, ao anunciarmos as canções e que seria a primeira audição mundial, nos aplaudiu de imediato. Foi muito emocionante cantá-las ali naquele lugar, pois os aplausos foram calorosos. Ao término do concerto, as pessoas disseram que se sentiram honradas por levarmos uma primeira audição mundial de peças tão bem construídas e tão envolventes musicalmente. A segunda apresentação das peças, em New Orleans, dentro do Tulane Vocal Art Festival, foi de grande relevância, pois a plateia era composta não somente de alunos, mas de professores e palestrantes do referido festival. Vários palestrantes vieram perguntar sobre o compositor, sobre a obra... Falamos sobre a construção musical e como a sonoridade era diferenciada. Foi um dos pontos altos do concerto!

Para o público brasileiro, *Três canções estranhas* teve estreia em agosto de 2024, mais precisamente no dia 5, na Sala Camargo Guarnieri do Campus Santa Mônica da UFU. Para Poliana Alves, “Para interpretar o Eu lírico em três estados emocionais que os textos evidenciam, me coloquei em nome da arte do *bel canto*, a soar e dar voz à música ali escrita e a mim dedicada! Foi, outra vez, uma grande responsabilidade que adorei ter!”. Para Thiago de Freitas:

Neste concerto, pudemos resumir nossa experiência da turnê americana de abril, e conseqüentemente, fazer a estreia nacional do ciclo de Chantal. Como de costume, antes da apresentação da obra, falamos um pouco do processo de preparação da obra, do compositor e da receptividade do público americano.

A obra conseguiu estabelecer uma conexão imediata com os ouvintes brasileiros, refletindo a riqueza da música vocal erudita brasileira. A recepção calorosa reafirmou a importância de promover e divulgar a música de compositores nacionais, que muitas vezes trazem perspectivas únicas e inovadoras ao cenário musical.

Considerações finais

Após a disposição de dados biográficos sobre Suzanna de Campos, bem como informações sobre sua produção como poetisa, tradutora e organizadora, unimos tais informações à atividade composicional de Mauro Chantal, cuja produção de canções de câmara sobre textos poéticos de Campos conta, atualmente, com 69 títulos em formações como canto e piano; canto, piano e violino; canto, piano e viola; canto, piano e fagote.

Ao apresentarmos dados sobre a visão do musicólogo Vasco Mariz sobre gerações de compositores atuantes na canção brasileira nos séculos XX e XXI, discutimos sobre diversas correntes estéticas pelas quais compositores do século XX sofreram a influência, fruto da rapidez com a qual a modernidade conviveu em meio a inúmeros avanços tecnológicos e científicos. Discorreremos, ainda, sobre a estreia da obra *Três canções estranhas* de Mauro Chantal nos Estados Unidos e no Brasil, bem como apresentamos depoimentos dos artistas aos quais essa obra foi dedicada sobre a recepção do público nos dois países. Como resultado deste estudo, apresentamos como produto, além das partituras anexas, um vídeo Recital-conferência, alicerçando o objetivo dos autores de promover a canção brasileira de câmara composta no século XXI.

Referências

CAMPOS, Suzanna de. **Além do Sol Poente**. São Paulo: Saraiva S. A., 1959.

CAMPOS, Suzanna de. **Exílio harmonioso**. 1ª Ed. São Paulo: Livraria MARTINS Editora, 1951.

CAMPOS, Suzanna de. **Petites chansons d'amour**. 1ª Ed. São Paulo: Saraiva S/A, 1953.

CAMPOS, Suzanna de. **Trago-te Rosas**. 3. ed. São Paulo: Rumo Gráfica Editor LTDA, 1979.

CHANTAL, Mauro. **Sortilégio**. Sabará: edição própria, 2022. Partitura editada.

CHANTAL, Mauro. **"Lou soulèu me fai canta"**. Sabará: edição própria, 2022. Partitura editada.

CHANTAL, Mauro. **Esta saudade....** Sabará: edição própria, 2024. Partitura editada.

MARIZ, Vasco. **A canção brasileira de câmara**. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 2002.

MOREIRA, Lina Márcia de Campos Pinheiro. Entrevista de Mauro Chantal em 17/06/2024. Belo Horizonte. Registro em áudio. Fundação de Educação Artística – FEA.

PIMENTA, Josani Keunecke. **AS CANÇÕES DE CAMARGO GUARNIERI E SUZANNA DE CAMPOS**: Um estudo para a interpretação. Campinas, 2015. 382f. Tese (Doutorado em Música. Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Campinas, 2015.

YOUTUBE.COM. Disponível em: < <https://youtu.be/EJgTmnu2EHI?feature=shared> >. Acesso em: 19 out. 2024. Recital-conferência: Três canções estranhas, para canto e piano, de Mauro Chantal. Apresentação de Poliana Alves, Thiago de Freitas e Mauro Chantal. Veiculado em: 19 out. 2024. Dur: 17m16s.

Três canções estranhas

*Poemas de Suzanna de Campos
(1907-1987)*

Mauro Chantal

Para Poliana Alves e Thiago de Freitas

Dezembro de 2022/janeiro de 2024.

1 - Sortilégio

1

Mauro Chantal

Poema de Suzanna de Campos (1907-1987)

Sabará, 06 de dezembro de 2022.

Para Poliana Alves e Thiago de Freitas.

♩ = 60
Com magnetismo

p *pp*

5 *p*

Sor - ti - lê - gio de a - mor que nos sur - preen - de e en - lei - a, E que em ma - lhas su - tis nos vem a - pri - sio - nar...

9 Sem per - ce - ber - lhe a se - du - ção, nos - sa al - ma, a - lhei - a, - Se põe lo - go a so - frer, co - me -

13 çan - do a so - nhar...

p *pp*

2

18

Sor - ti - lê - gio de a - mor que na - da mais re - cei - a: Fo - lha mor - ta que o ven - to, in - da pou - co, ao pas

22

- sar, Car - re - gou pra lon - ge e a - ti - rou so - bre a a - rei - a, E que foi, lo - go a - pós, bei - ja - da pe - lo

26

mar.

p *mf*

39

p *p*

Sor - ti - lê - gio de a - mor que me to - mou in - tei - ra, Que me o - bri - ga a lem - brar, e mes - mo que eu não quei - ra,

34 *p* *rall.*
 Comsau - da - de in - fi - ni - ta, o que an - sei - o es - que - cer... Sor - ti - lé - gio de a - mor — do - ce en - can - to dis - per - so

38 *p*
 Que pren - di, sem que - rer, nas a - sas do meu Ver - so, Pa - ra que fi - que sem - pre as - sim a me en - vol - ver...

42
 a me en - vol - ver...

47 *ppp*

2 - "Lou souleu me fai canta"

1

Poema de Suzanna de Campos (1907-1987)

Sabará, 09 de dezembro de 2022.

Para Poliana Alves e Thiago de Freitas.

♩ = 40
Com magnetismo

♩ = 60
p

pp *ppp* *pp*

Eu a - mo a cla - ra luz do sol do mei - o - di - a, Por -

5
que, sem - pre que vem, meu cor - po a - ca - ri - ci - a, Com seus bei - jos tão chei - os de ca - lor.

9
p *mf*

A - mo a tris - te - za a - zul do sol po - en - te, Pois,

13
sen - do i - gual à mi - nha, e - la vem do - ce - men - te A - ju - dar - me a so - frer e

The musical score is written for voice and piano. It consists of four systems of music. The first system starts with a tempo marking of ♩ = 40 and the instruction 'Com magnetismo'. The second system has a tempo marking of ♩ = 60 and a dynamic marking of *p*. The piano accompaniment features various dynamics: *pp*, *ppp*, and *pp*. The lyrics are in Portuguese and describe a love that is like the light of the sun in the middle of the day, always coming, and a love that is like the blue sadness of the sun when it is about to set. The score includes a key signature of two flats (B-flat and E-flat) and a 4/4 time signature. The piece is marked with a first ending bracket.

meus ver - sos com - por...

Nes - sa ho - ra, mi - nha es - tre - la, aos pou - cos, res - plan - de - ce...

E, co-mo-vi-da, jun-to as mãos em pre - ce E fi - co a re - cor - dar, ó meu a -

mor! Ó meu a - mor!

f *affrettando* *f*

f

mp *p* *pp*

pp *ppp*

$\text{♩} = 40$

3 - Esta saudade...

1

Poema de Suzanna de Campos (1907-1987)

Sabará, 09 de janeiro de 2024.

Para Poliana Alves e Thiago de Freitas.

♩ = 54

mp

Es-ta sau-da-de a-troz que me an-gus-ti - a E que faz pa-de-cer meu co-ra-ção Des-

p

5 fo - lha, com tris-te - za do-en-ti - a, - Flores ro - xas em mi-nha so - li - dão...

mp

9 Es-ta sau-da-de ir-mã da Po-e - si - a É fei - ta de ter-nu - ra e de per - dão;

pp

13 Traz en - vol - vi - dos em me - la - co - li - a Le - ves fra - g - mentos de re - cor - da - ção...

p

2

17 *mp* *p*

E as ho-as len-ta-men - te se ar-ras-tan - do *p* Nem sen - tem que eu em ti es - tou pen - san - do,

21 *mp* *p*

E que an - da no ar um so-nho a flo - res - cer...

25 *mf* *p*

Fi - ca, Sau-da-de, mi - nha do - ce a - mi - ga *p* Que - ro lem-brar a - que - la his - tó - ria an - ti - ga

29 *mf* *p*

E em teu co - lo, fe - liz, a - dor - me - cer...

33

37

41

Ah!... Ah!...

Ah!... a - dor - me - cer...

p

pp

pp

Ritardando...

pp

ppp

ANEXO II – Programas de concerto

RECITAL DE
Canto e Piano

Poliana Alves

&

Thiago de Freitas

08/01/2024 - 19H
Sala Camargo Guarnieri
Bloco 3M - UFU (Campus Santa Mônica)

Programa

E. Villani-Cortes - **Oferenda (1999)**
poesia: apud São João da Cruz

E. Villani-Cortes - **As pombas (2023)**
poesia: Raimundo Correia

F. Liszt - **Oh! Quand je dors S. 282 (1849)**
poesia: Victor Hugo

F. Poulenc - **Les chemins de l'amour FP 106 (1940)**
poesia: Jean Anouilh

J. Brahms - **Die Mainacht Op. 43 nº 2 (1857-1864)**
poesia: Ludwig Christoph Heinrich Hölty

M. Chantal - **Lou solèu me fai canta (2022)**
poesia: Suzanna de Campos

Quations Concert Series
PRESENTS:

**An Afternoon of
Brazilian Music**

Poliana Alves, mezzo-soprano
Thiago de Freitas, piano

**APRIL
07** **3:00
PM**

Sanctuary | First Baptist Church of Decatur
308 Clairemont Ave, Decatur, GA 30030 | www.fbcdecatur.com

Ovations Presents:
An Afternoon of Brazilian Music
Poliana Alves, mezzo-soprano & Thiago de Freitas, piano

Edmundo Villani-Côrtes Words collected in São João da Cruz Words by Villani-Côrtes	Oferenda (1999) <i>Offering</i> Pra sempre (1998) <i>Forever</i>
Henrique Oswald Words by Solone Monti	Ave!
Alberto Nepomuceno Words by Affonso Celso	2 Poesias Op. 32 (1904) <i>2 poems</i> 1. Sempre!
Mauro Chantal Words by Suzana de Campos	Três canções estranhas (2023-2024) <i>Three strange songs</i> 1. Sortilégio 2. Lou soleu me fai canta 3. Esta saudade
Kilza Setti Words collected by Silvio Romero	Quatro canções para canto e quarteto de cordas (1958) <i>Four songs for voice and string quartet</i> 1. As penas do meu martírio (Rio Grande do Sul) 2. Você me fez esperar (Sergipe) 3. Coração entristecido (Rio Grande do Sul) 4. A moda da chimarrita (Rio Grande do Sul) <i>Piano transcription: Thiago de Freitas</i>
Heitor Villa-Lobos (1926) Words by Dora Vasconcelos	Bachianas Brasileiras nº 5 (1938) 1. Aria
Words by Manduca Piá Words by Dante Milano	Serestas W216 5. Modinha 11. Redondilha
Eunice Katunda Words by José Nascimento de Almeida Prado	Quatro Cantigas de Velório – Incelenças (1972) <i>Four Funeral Songs - Laments</i> 4. Incelença das Ave Marias
Oscar Lorenzo Fernandez Words by Cecília Meireles	Berceuse da onda (1925) <i>Wave's lullaby</i>
Mozart Camargo Guarnieri Words by Waldisa Russio	Canção Ingênua (1959) <i>Naïve song</i>
Claudio Santoro Words by Vinícius de Moraes	Amor em Lágrimas (1957) <i>Love in tears</i> Acalanto da Rosa (1958) <i>Lullaby of the rose</i> Ouve o silêncio (1958) <i>Hear the silence</i>
Sivuca Words by Maria da Glória Gadêlha	Feira de Mangaio <i>Piano arrangement: Helcio Baroni Junior</i>

Poliana Alves – mezzo-soprano – received her Master's and Doctorate in Music Performance – Voice, from the State University of Campinas (UNICAMP). She studied voice with Profs. Edmar Ferretti and Adriana Giarola Kayama, and was also a scholarship holder at the *Jugendfestspieltreffen* in Bayreuth, German, under the guidance of the baritone Renato Mismeti.

Ms. Alves has sung the roles of Suor Angelica and Zia Principessa from Puccini's *Suor Angelica*; Santuzza in Mascagni's *Cavalleria rusticana* in 2007 in Uberlândia, MG, and 2019 in Goiânia, GO in the opening of the *Goiânia Opera Festival* with the Goiás Youth Symphony, under the musical direction of Maestro Eliel Ferreira. She has also performed Purcell's *Dido and Eneas*.

Ms. Alves was soloist of Bach's *Cantata 78* with the Federal University of Uberlândia's (UFU) orchestra, conducted by Maestro Flávio Santos; Mozart's *Requiem* with the UFU Choir, conducted by Edmar Ferretti and with the Goiânia Symphonic Orchestra and Choir under the direction of Maestro Ângelo Dias; Ricardo Tacuchian's *Cantata de Natal*; Camargo Guarnieri's *Missa Diligite*; José Maurício Nunes Garcia's *Tota pulchra es, Maria*. She also sang the world premiere of Calimério Soares' *Psalm 97*, as well as the Brazilian premiere of Antônio Celso Ribeiro's *The Bethsaida miracle and Trinidad lunar*. With the Unicamp Symphonic Orchestra Ms. Alves performed M. de Falla's *El amor Brujo* (Maestrina Simone Menezes, conductor) as well as Beethoven's *9th Symphony* and Berlioz's *La Mort de Cléopâtre*, both under the baton of Maestro Carlos Fiorini.

Ms. Alves was invited by the Udi Cello Ensemble to sing H. Villa-Lobos' *Bachianas Brasileiras No. 5*. She also performed with this same ensemble under the direction of Maestro Júlio Medaglia and Marcos Arakaki. She has also performed numerous recitals throughout Brazil.

In 2018 and 2021 Ms. Alves performed various recitals with Brazilian art songs in the *Barcelona Festival of Song*.

In 2019 Ms. Alves participated in the Cerrado Ensemble Project, singing Ravel's *Madécasses* and Anne Boyd's *Cycle of Love*, performing in Uberlândia and other neighboring cities.

In 2023 Ms. Alves joined the FIO ITALIA's faculty, and sang the role of Nina in Pergolesi's *Lo Frate 'Nnamorato*, which was performed in the cities of Urbana and Jesi, Italy and in December performed a Brazilian version of Bach's *Mer Hahn en neue Oberkeet BWV 212*.

Ms. Alves' research is focused on the performance practice of Brazilian art song, with special focus on repertoire in the Portuguese language from the XIX and beginning of the XX centuries.

Ms. Alves is a voice faculty member at the Institute of Arts of the Federal University of Uberlândia, Brazil.

Thiago de Freitas

Born in Santo André, Brazil, Thiago de Freitas began his piano studies at the age of 16 with Luciana Tolentino, at the Cacilda Becker Municipal Conservatory, in Pirassununga. He has a Master's Degree in Arts and Bachelor's Degree in Piano from the Music Department of the University of São Paulo, having studied with Fernando Corvisier, Ricardo Kubala, Eliane Tokeshi, Fátima Monteiro, Ivan Vilela, and Julian Tryczynski.

Mr. Freitas is an active collaborative pianist, having played in workshops and Master Classes offered by musicians such as Abel Rocha, Edmar Ferreti, Marcelo Guerchfeld, Ricardo Ballestero, Tânia Guarnieri (Brazil); Antonio Meneses, Matias de Oliveira Pinto, Marcio Carneiro (Brazil-Germany); Mika Rännäli (Finland); Tobias Hiler, Goetz Hartmann (Germany); Antonio Carrilho (Portugal), Pablo de León (Portugal- Brazil); Liliana Bizineche (Romania- Portugal); and Irina Ratcheva (Russia- Brazil).

He has performed chamber music with renowned musicians, such as Adriana Kayama, Alex Klein, Angelo Fernandes, Brygida Bziukiewicz (Poland), Cristiane da Costa, Flávio Carvalho, Jean William (Brazil-Italy), Jeanyi Kim-Mandl (USA), Jorge Luis Zamora (Cuba), Kathryn Hartgrove (USA), Kayami Satomi, Poliana Alves, Roberto Sion, Rogério Wolf, Snizhana Drahan (Ukraine) and Victor Diniz (Brazil-Germany), in cities such as Buenos Aires, Gualeguay (Argentina), Cascais, Évora (Portugal), Dubai (United Arab Emirates), Campos do Jordão, Palmas, Londrina, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, São Paulo, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Ouro Branco, Uberlândia (Brazil).

In 2009, Mr. Freitas received second place in the Luis Thomasceck National Piano Competition in Professional Piano Solo Category, and in 2010, in the same competition, he received second place in the Chamber Music Category, playing with the violinist Leonidas Caceres (Colombia), as well as Honorable Mention in the interpretation of music from the Classical Period. He was the pianist in orchestras conducted by Kayami Satomi, Catherine Maguire (England) e Dietmar Wiedmann (Germany). He was the pianist for the Brazilian Premiere of Chiquinha Gonzaga's three act opera *A bota do Diabo* at the VI Pirenópolis Historical Musicology Meeting (2014), collaborative pianist for the production of Strauss' *Die Fledermaus*, conducted by Roberto Minczuk (2015). Mr. Freitas was also the pianist in the Portuguese language premiere of the Purcell's *Dido and Aeneas* at the Uberlândia Municipal Theater (2016) as well as the production of Puccini's *Suor Angelica* (2018) and the pianist for the I Edmar Ferretti Vocal Competition (2019). In 2016, together with the soprano Carol Moraes, he presented the recital "Estreias" (Premieres) in Uberlândia, which included world and national premieres of works by Brazilian composers such as, Paulo Rowlands, Jorge Antunes, Silvia Berg, Elvio Filho, and Bruno Moreira. In the same year, this same duo presented the project Brasilidades, which included a wide variety of Brazilian music, with three programs: Villa-Lobos' works, Brazilian opera and Brazilian music for piano solo. In 2018, together with the tenor Flávio Carvalho, Mr. Freitas recorded the complete vocal works by Dinorá de Carvalho.

Mr. Freitas was the musical director and pianist in FIO ITALIA's production of Puccini's *Suor Angelica* (2022 and 2023), Puccini's *Gianni Schicchi* (2022), Donizetti's *Rita* (2023) in Urbania (Italy) and assistant director Pergolesi's *Lo Frate 'Nnamorato* (2023) in Urbania and Jesi (Italy). In 2023, Mr. Freitas was also the musical director for the Brazilian version of Bach's *Schweig stille, plaudert nicht BWV 211* and *Mer Hahn en neue Oberkeet BWV 212*. For two years, Mr. Freitas was the musical director and collaborative pianist of the Coral Division of the Ribeirão Preto Symphony Orchestra. Currently, is the collaborative pianist for the Music Department at the Arts Institute at the Federal University of Uberlândia and a doctoral student in performance at the Federal University of Minas Gerais under the guidance of composer Oiliam Lanna.

NEWCOMB DEPARTMENT OF MUSIC

TULANE VOCAL ARTS

FEATURING GUEST ARTISTS

POLIANA ALVES
JOHNNIE BANKENS
THIAGO DE FREITAS
FRANK RAGSDALE
AND
TULANE VOICE
FACULTY

FESTIVAL & SYMPOSIUM

11-13 APRIL 2024

DIXON PERFORMING ARTS ANNEX
TULANE UNIVERSITY
FREE AND OPEN TO THE PUBLIC

ART SONGS BY BRAZILIAN MASTERS

Poliana Alves, *mezzo soprano*

Thiago de Freitas, *piano*

2 <i>Poesias</i> Op. 32 (1904) Sempre!	Alberto Nepomuceno Words by Affonso Celso
<i>Três canções estranhas</i> (2023-2024) Sortilégio Lou soleu me fai canta Esta saudade	Mauro Chantal Words by Suzana de Campos
<i>Três Canções Simples</i> (1980-1984) Noite e Dia	Ronaldo Miranda Words by Orlando Codá
<i>Quatro canções para canto e quarteto de cordas</i> (1958) As penas do meu martírio (Rio Grande do Sul) Você me fez esperar (Sergipe) Coração entristecido (Rio Grande do Sul) A moda da chimarrita (Rio Grande do Sul)	Kilza Setti Words collected by Silvio Romero Piano transcription: Thiago de Freitas
<i>Serestas</i> W216 Modinha Redondilha	Heitor Villa-Lobos (1926) Words by Manduca Piá Words by Dante Milano
Canção Ingênuas (1959)	Mozart Camargo Guarnieri Words by Waldisa Russio
Saravá, Oxóssi!	Babi de Oliveira Words collected by Claudiano Filho
<i>Três canções beira-mar</i> Op. 21b (1997) Estrela do mar Iemanjá ô tô Ogum de lê	Marlos Nobre Words by Marlos Nobre (folkloric theme from Bahia)
<i>Berceuse da onda</i> (1925)	Oscar Lorenzo Fernandez Words by Cecília Meireles
Amor em Lágrimas (1957)	Claudio Santoro Words by Vinícius de Moraes
Sivuca	Words by Maria da Glória Gadelha Feira de Mangaio Piano arrangement: Helcio Baroni Junior

SEGUNDA

05/08/24 19 HORAS

SALA CAMARGO GUARNIERI
(UFU - CAMPUS SANTA MÔNICA)

RECITAL
DE CANTO E PIANO:
DA POESIA
SE FAZ CANÇÃO

MEZZO SOPRANO
PROFª POLIANA ALVES

PIANO
THIAGO DE FREITAS

DAMUS
PROFESSOR JODACIL DAMACENO

PROGRAMA

Tom Jobim - **Estrada branca** (1958)
 Texto: Vinícius de Moraes

Tom Jobim - **Por toda minha vida** (1959)
 Texto: Vinícius de Moraes

Sivuca - **Feira de Mangaio** (1979)
 Texto de Maria da Glória Gadelha
 Arranjo para piano e voz de Helcio Baroni Junior

Villani-Côrtes – **Oferenda** (1999)
 Apud São João da Cruz

Villani-Côrtes – **As pombas** (2023)
 Texto de Raimundo Correa

Babi de Oliveira - **Saravá, Oxóssi**
 Texto recolhido por Claudiano Filho

Kilza Setti - **Quatro canções**
 Texto recolhido por Silvio Romero
 1. As penas do meu martírio (Rio Grande do Sul)
 2. Você me fez esperar (Sergipe)
 3. Coração entristecido (Rio Grande do Sul)
 4. A moda da chimarrita (Rio Grande do Sul)
 Transcrição para voz e piano de Thiago de Freitas

Mauro Chantal - **Três canções estranhas** (2023-24)
 Texto de Suzana de Campos
 1. Sortilégio
 2. Lou soleu me fai canta
 3. Esta saudade

Heitor Villa-Lobos – **Redondilha** (1926)
 Texto de Dante Milano

Heitor Villa-Lobos – **Modinha** (1926)
 Texto de manduca Piá

Waldemar Henrique – **Naya** (1933)
 Texto de Waldemar Henrique

Waldemar Henrique – **Japiim** (1933)
 Texto de Waldemar Henrique

Carlos Alberto Pinto Fonseca - **Ogum de Nagô** (1977)
 Texto folclórico